

QARAQALPAQSTAN SHARAYATÍNDÁ EKOLOGIYALÍQ FAKTORLAR MENEN BAYLANÍSLÍ KESELLIKLERDI ÚYRENIW HÁM OQÍTÍW MASHQALALARÍ

Erimbetova Ziliyxa Biymbetovna

Qaraqalpaqstan medicina instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18346636>

Abstract. *This article analyzes the problems of studying and teaching diseases related to environmental factors in the Aral Sea region of the Republic of Karakalpakstan. The impact of salt-dust aerosols, pesticides, and heavy metals on public health, as well as the insufficient integration of regional scientific data into medical education, are discussed. Recommendations for improving medical education based on regional environmental characteristics are proposed.*

Аннотация. *В данной статье анализируются проблемы изучения и преподавания болезней, связанных с факторами окружающей среды в Приаралье Республики Каракалпакстан. Обсуждается влияние соленых аэрозолей, пестицидов и тяжелых металлов на здоровье населения, а также недостаточная интеграция региональных научных данных в медицинское образование. Предложены рекомендации по совершенствованию медицинского образования на основе региональных экологических особенностей.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasi Orolbo'yi mintaqasida atrof-muhit omillari bilan bog'liq kasalliklarni o'rganish va o'qitish muammolari tahlil qilingan. Tuzli chang aerozollari, pestitsidlar va og'ir metallarning aholi salomatligiga ta'siri, shuningdek, mintaqaviy ilmiy ma'lumotlarning tibbiy ta'limga yetarli darajada integratsiya qilinmagani muhokama qilinmoqda. Mintaqaviy ekologik xususiyatlardan kelib chiqqan holda tibbiy ta'limni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar taklif etilgan.*

Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında jaylasqan Aralboyı regionı XX ásirdeń ekinshi yarımınan baslap dúnyadaǵı eń iri ekologiyalıq krizis zonalarınan birine aylandı. Aral teńiziniń keskin qurıwı, klimattıń ózgeriwı, topıraq hám hawanıń pataslanıwı region xalqınıń salamatlıǵına tikkeley hám tikkeley emes unamsız tásir kórsetpekte. Usı sharayatta ekologiyalıq faktorlar menen baylanıslı keselliklerdi tereń úyreniw hám olardı medicinalıq bilimlendiriw sistemasına nátiyjeli engiziw áhmiyetli ilimiy-pedagogikalıq mashqala esaplanadı[1; 45–52., 8; 38–44.]. Qaraqalpaqstan sharayatında ekologiyalıq faktorlar menen baylanıslı keselliklerdi úyreniw hám oqıtıw áhmiyetli másele bolıp kelmekte. Gárezsizlik jıllarında Qaraqalpaqstanda densawlıqtı saqlaw máseleleri basqıshpa-basqısh tártipke salınıp kelinmekte. 1993-jıldan baslap medicinalıq xızmet kórsetiw sisteması bazar principlerine beyimlestirildi. 1998-jılı densawlıqtı saqlawda biremshı buwın - shańaraqlıq shıpakerler instituti engizildi. 1991-jıldan baslap analar hám balalar salamatlıǵın qorǵaw mámleketlik siyasattıń tiykarǵı baǵdarına aylandı. Nókiste perinatal oray shólkemlestirildi. Hámiledar hayallar hám balalar ushın biypul skrining baǵdarlamaları jolǵa qoyıldı.

Kóplegen izertlewlerge bola, salamatlıqqa tásir etiwshi faktorlar: - biologiyalıq yaǵnıy násillik, joqarı nerv iskerligi túri, temperament hám basqalar; - tábiyiy faktorlardan klimat, landshaft, flora, fauna hám basqalar; - ortalıqtıń jaǵdayı faktorlarınan: - sociallıq-ekonomikalıq

faktorlar; - densawlıqtı saqlawdıń rawajlanıw dárejesi faktorların kórsetiw múmkin[9; 21–29., 10; 50–57]. Aralboyı regionında qorshaǵan ortalıq faktorları menen baylanıslı keselliklerdiń qalıplesiw mexanizmlerin analizlew hám bul bilimlerde medicinalıq bilimlendiriw procesine integraciyalaw mashqalaların anıqlaw bolıp tabıladı.

Bul maqsetke erisiw ushın bir qansha wazıypalar belgilendi. Bunda regiondaǵı tiykarǵı ekologiyalıq qáwip faktorların anıqlaw, duzlı shań aerezolları, pesticidler hám awır metallardıń xalıqtıń salamatlıǵına tásirin anıqlaw, ekologiyalıq faktorlar menen baylanıslı kesellikler boyınsha bar ilimiy maǵlıwmatlardı ulıwmalastırıw, medicinalıq bilimlendiriw sistemasında regionallıq ekologiyalıq bilimlerdeń ornı hám mashqalaların anıqlaw, medicinalıq bilimlendiriwde jetilistiriw boyınsha usınıslar islep shıǵıw bolıp tabıladı.

Izertlew materialı hám usıllarınan maqalada sistemalı analizlew, salıstırmalı analizlew hám ulıwmalastırıw usıllarınan paydalanıldı. Aralboyı regionında alıp barılǵan medicinalıq-ekologiyalıq izertlewler, statistikalıq maǵlıwmatlar hám ilimiy ádebiyatlar analizlendi[7; 14–19]. Sonday-aq, medicinalıq bilimlendiriw baǵdarlamalarınń mazmunı ekologiyalıq jaqtan bahalandı. Úyreniwler nátiyjelerine toqtalatuǵın bolsaq duzlı shań aerezollarınıń táhiri Aral teńizi ultanınıń qurıǵan maydanlarınan kóterilip atırǵan duzlı shań aerezolları hawa arqalı úlken aralıqlarǵa tarqalıp, dem alıw sisteması kesellikleri, allergiyalıq jaǵdaylar hám júrek-qan tamır sisteması buzılıwlarına sebep bolmaqta. Bul faktor balalar hám kekseler salamatlıǵına ásirese unamsız tásir kórsetedi. Pesticidler hám awır metallardıń roli bolsa, awıl xojalıǵında uzaq jıllar dawamında qollanılǵan pesticidler hám topıraқта toplanǵan awır metallar azıq-awqat shınjırı arqalı insan organizmine kirip, immunitettiń tómenlewi, onkologiyalıq hám endokrin keselliklerdeń rawajlanıwına alıp kelmekte[4; 25–30., 5; 72–80. 6; 54–61.]. Bul jaǵdaylar regionda sozılmalı kesellikler úlesiniń joqarılıǵı menen túsindiriledi.

Medicinalıq bilimlendiriwdegi mashqalalarǵa toqtalatuǵın bolsaq, analizler sonı kórsetedi, regionallıq ekologiyalıq mashqalalar boyınsha ilimiy maǵlıwmatlar medicinalıq bilimlendiriw baǵdarlamalarında jeterli dárejede sáwlelendirilmegen. Kóplegen oqıw baǵdarlamalarında ulıwma ekologiya máseleleri sáwlelendirilgen bolsa da, Aralboyı regionına tán kesellikler hám olardıń ekologiyalıq sebepleri tereń úyreniwde talap etpekte[2; 33–41., 3; 60–68]. Medicinalıq bilimlendiriwde jetilistiriw boyınsha usınıslarǵa keletuǵın bolsaq, Aralboyı regionına tiyisli ekologiyalıq-medicinalıq pánler ushın arnawlı oqıw modullerin engiziw; ámeliy sabaqlarda regionallıq klinikalıq jaǵdaylar hám real statistikalıq maǵlıwmatlardan paydalanıw; studentler hám shıpakerler ushın ekologiyalıq medicina boyınsha qánigelik arttırıw kursların shólkemlestiriw; pánleraralıq mısali, ekologiya, gigiena, epidemiologiya hám klinikalıq pánler menen integraciyanı kúsheytiw, ilimiy-izertlew jumısların bilimlendiriw procesi menen úylestiriw zaman talabına aylanbaqta. Qaraqalpaqstan sharayatında medicina joqarı oqıw orınlarında jumıs alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılardıń aldında turǵan eń áhmiyetli mashqalalarınan biri - aymaqqa tán ekologiyalıq hám sociallıq faktorlar menen baylanıslı keselliklerde oqıtıw, ilimiy izertlew hám ámeliyatqa engiziw arasındaǵı izbe-izliktiń jeterli dárejede támiyinleniwi bolıp tabıladı.

Juwrmaqap aytqanda, Aralboyı regionında ekologiyalıq faktorlar menen baylanıslı kesellikler xalıq salamatlıǵı ushın úlken qáwip tuwdırmaqta. Bul mashqalalardı nátiyjeli sheshiw medicinalıq bilimlendiriw sistemasında regionallıq ekologiyalıq ózgesheliklerde esapqa alǵan halda qatnas jasawdı talap etedi. Usınılǵan usınıslar medicinalıq kadrlar tayarlawdıń sapasın arttırıw hám xalıqtıń salamatlıǵın qorǵawǵa xızmet etedi.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR DIZIMI

1. Alimuhamedov A.A. Orolbo‘yi mintaqasining ekologik muammolari va aholi salomatligi. — Toshkent: Fan, 2018. — 45–52-betlar.
2. Ismoilov B.S., Qodirova M.R. Ekologik omillar va surunkali kasalliklar rivoji. — Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2019. — 33–41-betlar.
3. Karimov Sh.K. Atrof-muhit ifloslanishi va inson salomatligi. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2017. — 60–68-betlar.
4. Abdullayev R.N., Tursunova L.X. Orolbo‘yi hududida tuzli chang aerozollarining gigiyenik bahosi. — Nukus: Qoraqalpoq davlat nashriyoti, 2020. — 25–30-betlar.
5. Yusupov D.A. Pestitsidlarning toksikologik xususiyatlari va ularning organizmga ta’siri. — Toshkent: Ibn Sino, 2016. — 72–80-betlar.
6. Saparov K.B., O‘rinboyev J.J. Og‘ir metallarning biogeokimyosi va tibbiy ahamiyati. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. — 54–61-betlar.
7. Jabborov N.M. Ekologik inqiroz sharoitida tibbiy ta’lim masalalari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2021. — 14–19-betlar.
8. Allaniyazova G.Sh., Reymov A.K. Orolbo‘yi mintaqasida bolalar salomatligi muammolari. — Nukus: Qoraqalpoq tibbiyot nashriyoti, 2019. — 38–44-betlar.
9. WHO. Environmental Health in the Aral Sea Region. — Geneva: World Health Organization, 2015. — pp. 21–29.
10. UNDP. Human Development and Environmental Challenges in the Aral Sea Area. — New York: UNDP, 2016. — pp. 50–57.